

Є. Д. Гудіменко

Здобувач вищої освіти на бакалаврському рівні
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Підбір персоналу сьогодні розглядається як один із найважливіших стратегічних інструментів у системі управління людськими ресурсами будь-якого сучасного підприємства. Це багатоетапний процес, який охоплює процес пошуку, залучення, фаховий відбір і адаптацію фахівців — і все це безпосередньо впливає на те, наскільки компанія залишається конкурентоздатною, як працює її колектив і чи вдається їй рухатись у напрямку поставлених довгострокових цілей. В нинішніх реаліях рекрутинг давно вийшов за межі простого закриття вакансій і перетворився на повноцінну функцію, пов'язану з формуванням якісного людського капіталу організації [1].

Українські дослідники класифікують рекрутинг як системну технологію, яка охоплює визначення потреб організації в персоналі, активний пошук потенційних працівників, проведення ретельної оцінки цих кандидатів та їх подальшу інтеграцію до штату організації. Такий тип процедури забезпечує кількість працівників, яка відповідатиме потребам організації, мінімізує ризики, які будуть прийняті на себе щодо людей в організації, та створить хороший імідж організації як роботодавця [2]. Технологія рекрутингу зараз стикається з багатьма новими викликами через війну та імміграційний процес в Україні, а також загалом бракує кваліфікованих спеціалістів у сферах ІТ, інженерії та виробництва.

Процес рекрутингу включає певні кроки. На початковому етапі підприємство визначає свої кадрові потреби та аналізує свій стратегічний напрям, робить оцінку поточного персоналу, прогноз доступних вакансій, а також розробку відповідних посадових інструкцій та моделей компетенцій. Наступним етапом є активний пошук кандидатів як з внутрішніх (наприклад, відділ кадрів, внутрішня ротація, рекомендації співробітників тощо), так і з зовнішніх джерел (наприклад, онлайн-платформа пошуку роботи, рекрутингові агентства, професійні спільноти тощо) [3].

Етап відбору включає первинний розгляд резюме, проведення структурованих співбесід, професійне та психологічне тестування, розв'язання кейсів, оцінювання та перевірку рекомендацій. На завершальному етапі приймається рішення про прийняття на роботу, оформляються трудові відносини й розпочинається адаптація нового співробітника, яка передбачає поступове введення в посаду, знайомство з корпоративною культурою та робочими процесами [1].

Сучасний рекрутинг базується на компетентнісному підході, за якого модель компетентностей працівника відповідає стратегічним цілям компанії

— це дає більш точно відбирати кандидатів і зменшувати ризик невдалих наймів.

Однією з актуальних тенденцій є цифрова трансформація рекрутингу. Підприємства активно впроваджують автоматизовані системи управління персоналом, чат-боти для первинного відбору, технології штучного інтелекту для аналізу резюме та інструменти дистанційних відеоспівбесід. Водночас рівень автоматизації в українських компаніях, особливо в секторі малого та середнього бізнесу, залишається нижчим порівняно з провідними світовими практиками [4].

Ефективна організація рекрутингу потребує чіткої координації всіх його етапів, визначення відповідальних осіб та систематичного контролю результатів. Важливу роль відіграє наявність внутрішніх регламентів і стандартів підбору персоналу, які забезпечують прозорість процедур, об'єктивність оцінювання кандидатів та дотримання етичних принципів у процесі найму.

Вимірювання результативності рекрутингу займає важливе місце в системі управління персоналом на підприємстві. Воно дозволяє відстежувати не тільки те, наскільки швидко і з якими витратами закриваються вакансії, але й те, наскільки якісними виявляються залучені спеціалісти та який внесок вони роблять у загальні показники компанії. Ключові критерії ефективності прийнято ділити на кількісні, якісні та економічні. Серед кількісних виділяють: час, витрачений на закриття вакансії, кількість отриманих відгуків, показники конверсії кандидатів на кожному з етапів відбору, а також середні витрати на одного прийнятого працівника [5].

Для більш глибокого оцінювання ефективності рекрутингу широко застосовується кореляційний аналіз. Цей статистичний метод дає змогу визначити наявність і силу взаємозв'язку між різними показниками процесу підбору персоналу. Також за його допомогою можна дослідити залежність між джерелами залучення кандидатів та результативністю їхньої роботи, рівнем адаптації або тривалістю роботи на підприємстві. Використання кореляційного аналізу дозволяє визначити найбільш ефективні канали пошуку персоналу та приймати більш обґрунтовані управлінські рішення щодо організації рекрутингу [6].

Якісні показники дозволяють оцінити успішність процесу добору співробітників — зокрема, за часом перебування співробітника у компанії в період від 6 до 12 місяців після початку роботи, за тим, як він проявив себе по закінченню випробувального терміну, за рівнем задоволеності посадою та за ступенем, у якому реальні компетенції співробітника відповідають вимогам робочого місця. З точки зору економіки, ефективність рекрутингу вимірюється тим, чи окупаються інвестиції в процес рекрутингу. Дедалі все більше сучасних методів оцінювання базується на роботі з даними про працівників, використанні спеціальних аналітичних панелей та прогностичних моделей – усе це допомагає помічати вчасно слабкі місця та вносити необхідні корективи в робочі процеси [7].

Серед основних проблем організації рекрутингу в Україні слід виділити дефіцит кваліфікованих кадрів, недостатній рівень автоматизації у багатьох компаніях, вплив зовнішніх чинників (мобілізаційні процеси, міграція, економічна нестабільність), а також нерівномірний рівень професійної підготовки фахівців з управління персоналом. Перспективи розвитку пов'язані з подальшою цифровізацією процесів, впровадженням інструментів штучного інтелекту, посиленням бренду роботодавця, розвитком внутрішнього рекрутингу та інтеграцією рекрутингу в загальну стратегію управління підприємством [4].

Таким чином, ефективна організація та системне оцінювання рекрутингу персоналу є важливими елементами системи управління підприємством. Вони забезпечують не лише своєчасне покриття кадрових потреб, а й формування стабільного, мотивованого та високопродуктивного персоналу, що є основою конкурентоспроможності та сталого розвитку організації в сучасних умовах.

Список використаної літератури

1. Криворучко С. Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності. К. : Гнозис, 2023. 692 с.
2. Ходирєва О. О. Оптимізація процесу рекрутингу персоналу як необхідна умова розвитку організації. *Управління змінами та інновації*. 2022. № 3. С. 11–14. URL: <https://doi.org/10.32782/cmi/2022-3-2> (дата звернення 06.05.2026)
3. Вонберг Т. В., Головка А. А. Рекрутинг персоналу в епоху діджиталізації. *Бізнес інформ*. 2020. Т. 6, № 509. С. 313–318. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-313-318> (дата звернення 06.05.2026)
4. Вонберг Т., Дмитрук С., Крочак В. Сучасні практики добору персоналу: аналіз тенденцій розвитку. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-66> (дата звернення 06.05.2026)
5. Вісіцька Д. О. Сучасні підходи оцінки ефективності процесу рекрутингу в організації. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ*. 2020. Т. 2, № 12. С. 25-28
6. Бублик М., Копач Т. Технології рекрутингу працівників як інструмент управління людським капіталом. *Економічний аналіз*. 2023. № 33(1). С. 296–304. URL: <https://doi.org/10.35774/econa2023.01.296> (дата звернення: 06.05.2026)
7. В.М. Жуковська. Рекрутмент як технологія ефективного залучення й онбордингу персоналу. *Бізнес інформ*. 2021. № 12. С. 257–262. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-257-262>. (дата звернення 06.05.2026)

